

К ВОПРОСУ О ЗНАЧИМОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ

Шавилова Наталья Сергеевна

Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан
shavilova19871217@gmail.com

В последнее время большое внимание в нашей стране уделяется созданию всех условий для того, чтобы как можно эффективней задействовать инициативу, энергию и потенциал людей. В послании Олий Мажлису и народу Узбекистана Ш.М.Мирзиёев отметил: «**Повышение качества образования – единственно правильный путь развития Нового Узбекистана**» [1].

Значение термина образование очень широкое и имеет значения «создавать», «формировать», «выращивать», создавать нечто новое цельное. Так в словаре В. Даля, читаем «образовывать – придавать чему-то образ, давать вид, составлять нечто целое, создавать, сводя в одно целое» [2, с.613]. В словаре русского языка С. Ожегова отмечается, что «образование есть обучение, просвещение. Совокупность знаний, полученных специальным обучением» [3, с.423].

Государственная политика нашего государства обозначила значимость образования особым местом и ролью в жизни общества. Это одна из необходимых для социального и личностного развития областей человеческой деятельности. Образование является если не единственным, то наиболее важным средством сохранения и трансляции социального опыта и культуры. В этом качестве оно выступает на протяжении всей истории человечества.

Особое значение в современную эпоху приобретает подготовка специалистов – профессионалов своего дела. Идеальной моделью становится образованная, сильная личность демократического типа с высокой и общекультурной подготовкой. Ещё великий узбекский государственный деятель, мыслитель и поэт Алишер Навои писал: «Знания и мудрость украшают человека».

Особый статус образования определяется тем, что оно служит сегодня своеобразным фундаментом, без которого не может существовать здание современного цивилизованного общества. Степень эффективности образования во многом определяет экономическое развитие общества и его перспективы. Современная высокотехнологичная экономика требует воспроизводства трудового потенциала со значительно более высоким, чем прежде, уровнем общеобразовательной и профессиональной подготовки.

Сегодня, однако, недостаточно рассматривать образование лишь с позиции его экономической и социальной функции при всей их безусловной возможности. Уровень современного общества характеризуется не только экономическими показателями, но и наличием условий его самореализации. Поэтому на первый план выходит культурно-гуманистическая функция образования, заключающаяся в приобщении человека к социальным ценностям.

Гуманистические идеи, важнейшая из которых – признание человека высшей ценностью, станут подлинным достоянием личности, а значит, и общества, если начнут проникать в её сознание с самых ранних лет жизни. Обеспечить этот процесс, несомненно, задача образования.

Культурно-гуманистическая функция приобретает особую значимость ещё и потому, что в процессе её реализации образование выступает не только средством удовлетворения и достижения каких-либо внешних, лежащих за его пределами потребностей и целей, но и самоцелью, оно оказывается самоценным и значимым само по себе. Сегодня образование является инструментальной ценностью, с усилением терминальных характеристик, с применением новейших информационных технологий, именно это превращает его в ведущую деятельность, имеющую самоценный характер.

Значимость образования состоит также и в том, что ему и впредь будет принадлежать огромная роль в преодолении кризисов, которые периодически потрясают мир. Для этого (как в глобальном масштабе, так и в рамках нашей страны) необходим субъект, способный справиться со сложнейшей задачей. Поэтому особое значение в современную эпоху приобретают профессионалы и профессионализм, формирование и воспитание которых – одна из важнейших задач современного образования.

Современное общество чётко сформулировало требования к специалисту нашего времени. Он должен:

- сочетать глубокую профессиональную подготовку и нравственную зрелость;
- самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальной действительности проблемы, искать и находить пути рационального их решения;
- быть способным генерировать новые идеи, творчески мыслить;
- обладать современным экономическим мышлением, навыками управленческой и организаторской работы;
- активными методами использовать продукты технического прогресса, новейшие технологии применительно к своей деятельности;
- быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь работать сообща в различных областях, проектах, в различных ситуациях, предотвращая или умело выходя из любых конфликтных ситуаций.

Лингвистические знания представляют собой важный фактор развития личности студентов: их сознания, мышления, взглядов и убеждений.

Самостоятельный поиск, решение творческих задач, обобщение полученных результатов всегда связаны с большой эмоциональной напряженностью, что, естественно требует выхода в речь, в оценочные суждения. Поэтому формирование и становление языковой культуры выступает как важнейшее составляющее личности студента. Овладение языком должно быть обеспечено в основных его функциях – как средство общения, сообщения, познания, эмоционально-эстетического и нравственно-этического воздействия и воспитания – при приоритетности коммуникативной функции.

Список использованной литературы

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана от 20.12.2022 года <https://president.uz/ru/lists/view/5774>
2. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1979. Т.2. С. 613
3. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1970. С. 423.